

Лавріненко Тетяна
аспірантка групи 311-АНО
Комунальний заклад «Харківська
гуманітарно-педагогічна академія»

Науковий керівник:
Одарченко Вероніка
кандидат педагогічних наук, доцент
Комунальний заклад «Харківська
гуманітарно-педагогічна академія»

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

На сьогоднішній день розвиток інклюзивної освіти в Україні є одним із головних напрямків діяльності у рамках реформи Міністерства освіти і науки України (МОН), щодо «Нової української школи» (НУШ) [4]. У контексті змін, що відбуваються в освітній політиці України, інклюзивне навчання стає пріоритетним напрямком роботи. Слід окремо виділити негативні наслідки впливу військового стану в Україні на фізичний і психологічний стан здобувачів освіти, що безумовно впливає на здатність учнів до навчання, сприйняття інформації та комунікації, ці зміни провокують розвиток інклюзивного підходу у навчанні до кожного здобувача освіти враховуючи його ментальний стан та фізичні особливості задля забезпечення якісної освіти кожному громадянину України. Створення інклюзивного освітнього простору у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) дійсно має широкий спектр переваг зважаючи на сучасні реалії, але разом з цим постають серйозні виклики, щодо реалізації шляхів якісного інклюзивного освітнього простору. В освітній галузі фізична культура це питання стає ще більш нагальним через потребу у створенні відповідних умов для дітей з особливими освітніми потребами (ООП), так як саме через рухову активність найбільш яскраво відображається індивідуальність кожного з нас. Впровадження інклюзії у фізичну культуру сприяє розвитку не тільки фізичних, але й соціальних навичок, що є необхідними для дітей з особливими освітніми потребами (ООП). Важливим є не лише організація навчального процесу, а й зняття соціальних бар'єрів та упереджень серед здобувачів освіти та освітян. Дослідження викликів, пов'язаних із впровадженням інклюзивного освітнього середовища у галузь фізичної культури у ЗЗСО, є необхідним задля розробки ефективних підходів щодо забезпечення рівних можливостей для всіх учнів відповідно принципам інклюзії незалежно від їхніх фізичних, психологічних чи соціальних особливостей [6].

На сьогодні вже є чимало досліджень та наукових робіт, що стосуються шляхів впровадження та реалізації інклюзивного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти. Особливості підготовки вчителя фізичної культури щодо роботи у інклюзивних класах висвітлюють у своїх працях Т. Логвиненко, О. Логвиненко Н. Щекотиліна та ін. [3; 7]. Психологічну готовність освітян до праці у інклюзивному освітньому середовищі із дітьми з ООП вивчав у рамках дослідження В. Гуменюк [2]. І. Гончарук у своїй роботі

розглянула актуальні питання щодо проблем впровадження інклюзивної освіти [1].

Міністерство освіти і науки України трактує інклюзивне навчання як певну систему освітніх послуг, що є гарантованою державою, яка будується на принципах врахування багатогранності кожної людини, відсутності дискримінації, продуктивного залучення до освітнього процесу всіх його учасників [5]. Інклюзивна освіта покликана вирішити ряд актуальних питань для нашої країни, зокрема реалізацію реформи МОН щодо НУШ, подолання наслідків військового стану та післявоєнних викликів в освітній сфері. Галузь фізичної культури як невід'ємна частина освітньої сфери наряду зі змінами щодо реформації ЗЗСО у рамках НУШ потребує корекції змісту та форм навчання які мають відповідати інклюзивному освітньому простору. Впровадження інклюзії на уроках фізичної культури у ЗЗСО має передбачати новітні розробки певних адаптованих навчальних планів та програм, які будуть враховувати індивідуальні потреби кожного здобувача освіти. Для дітей з особливими освітніми потребами вкрай важливим є: забезпечення доступності (різноманітності, спеціальне технічне обладнання, спеціальний інвентар) виконання фізичних вправ, що відповідають їх фізичним та психологічним можливостям; створення інклюзивних програм, які дозволять брати участь у спортивних іграх і змаганнях (якщо це відбувається в адаптованій формі); забезпечення атмосфери дружності, толерантності по відношенню один до одного (сприйняття індивідуальності кожного школяра); професійний кваліфікований педагог, який має розуміння, готовність та позитивне ставлення до роботи у інклюзивному класі. На ряду із змінами щодо впровадження інклюзивного освітнього середовища на уроках фізичної культури постають і наступні виклики:

1. Психологічна неготовність педагога до роботи із дітьми у інклюзивному класі та відсутність кваліфікаційної підготовка (перепідготовки) вчителів до роботи у інклюзивному освітньому просторі один із основних викликів який характеризується недостатньою та/або непрофільною підготовкою вчителів фізичної культури щодо роботи в умовах інклюзивної освіти, вчителі повині мати навички та вміння щодо розробки індивідуальних планів навчання для учнів з ООП, а також володіти знаннями щодо специфіки порушень (за нозологією) і відповідних методик праці із такими дітьми; навчання педагогів навичкам комунікації, терплячості з дітьми з ООП, що є критично важливим для створення позитивної атмосфери на уроках, що базується на принципах толерантності та поваги один до одного.

2. Психологічна неготовність здобувачів освіти із ООП до спільного навчання із дітьми у ЗЗСО у рамках інклюзивного освітнього простору страх перед сприйняттям у колективі, невпевненість у своїх силах та можливостях у порівнянні із дітьми які не мають ООП, страх незручностей щодо задовільнення побутових потреб під час навчання у школі за відсутності спеціального обладнання для дітей з ООП та ін.

3. Відсутність необхідного матеріально-технічного забезпечення у ЗЗСО перешкоджає забезпеченню ефективного впровадження інклюзивної фізичної

культури (відсутність адаптованих спортивних майданчиків та залів, спеціального обладнання та інвентаря для учнів з ООП).

Організація якісного інклюзивного освітнього простору на уроках фізичної культури реалізує головну мету освітньої галузі фізичної культури, забезпечить функціонування нової системи освіти НУШ (формування в учнів компетентностей та актуальних вмінь практичного застосування отриманих знань протягом життя), сприятиме дотриманню стандартів щодо безпечної і дружньої до дитини школи. Реалізація інклюзивного освітнього простору у галузі фізичної культури є надзвичайно важливим кроком до забезпечення рівних можливостей для всіх дітей, незалежно від їх фізичних чи психологічних особливостей. Однак цей процес стикається з цілим рядом викликів, серед яких найбільшими є недостатня підготовка та/або перекваліфікація педагогічного колективу, матеріально-технічні обмеження та психологічні бар'єри поміж освітян та здобувачів освіти.

Література:

1. Гончарук І. Інклюзивне освітнє середовище. проблеми впровадження інклюзивної освіти. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доп. XXI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 24–25 листоп. 2021 р. Київ, 2021. С. 29–30.

2. Гуменюк В. Психологічна готовності вчителів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами: кваліф. робота магістра зі спец. 053 «Психологія». Полтава: Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2024. 154 с.

3. Логвиненко Т., Логвиненко О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до роботи в умовах інклюзивного навчання. Перспективи та інновації науки. 2024. № 8. С. 386–393.

4. Нова українська школа. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>.

5. Просто про інклюзивну освіту. URL: <https://mon.gov.ua/prosto-pro-inklyuzivnu-osvitu>.

6. Саламанська декларація та рамки дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами: Декларація від 10.06.1994 № 995_001-94. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_001-94.

7. Щекотиліна Н. Інклюзія в фізичній культурі: навч. посіб. Одеса: Держ. закл. «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Уш.», 2023. 202 с.